

GRUPO DE TRABALHO 9 – DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM MÚLTIPLAS LINGUAGENS

Coordenadora: Profa. Dra. Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino (UFRA)

AS REPERCUSSÕES DA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO METODOLÓGICO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834638

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: A pesquisa versou sobre a aquisição de conhecimento metodológico no ambiente universitário. O objetivo geral foi analisar as repercussões do treinamento de Normalização de Trabalhos Acadêmicos realizado em uma disciplina metodológica do curso de Letras. Como objetivos específicos: verificar a percepção de alunos do curso de Letras a respeito da capacitação sobre a Normalização de Trabalhos Acadêmicos; identificar as impressões dos alunos que realizaram o treinamento de Normalização de Trabalhos Acadêmicos a respeito do desempenho do ministrante da ação de capacitação; descrever as sugestões de futuras capacitações por parte dos alunos capacitados no treinamento de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Desta forma, o estudo adotou a abordagem qualitativa, por meio da pesquisa de campo. Como técnica de coleta de dados, elegeu um formulário digital aplicado a alunos universitários em 2022. A análise das percepções dos alunos indicou que a ação de capacitação atendeu aos objetivos, tendo fornecido recursos para auxiliar a construção de trabalhos acadêmicos que atendam as normas da ABNT. O desempenho da ministrante foi avaliado positivamente, bem como os recursos didáticos utilizados. Os estudantes sugeriram outros cursos na área metodológica, demonstrando interesse e motivação pela continuidade do aprendizado dos temas. A formação do pesquisador deve ser um processo contínuo, de crescente complexidade, que desperte o apreço pelo conhecimento e pela produção científica. A contribuição do ambiente universitário para a formação da postura científica revela a necessidade de novas pesquisas, debates e ações que fortaleçam a construção do saber científico nas instituições educacionais públicas da Amazônia.

Palavras-chave: aprendizado; ABNT; universidade.